

Trastornos de síntomas somáticos en mujeres en etapa del climaterio relacionado con depresión y ansiedad en tiempos de pandemia.

Gutiérrez-Sánchez DM^{1*}, Esquivel-Franco CG¹, Guzmán-Daniel H¹, Paz-Navarro SG¹, Landa-Rivera R².

¹ Escuela de Licenciatura en Enfermería Unidad Torreón, Universidad Autónoma de Coahuila.

² Universidad Veracruzana de la Facultad de Enfermería, Jalapa Veracruz.

*Autor para correspondencia: D.D.E. Dulce María Gutiérrez Sánchez
Correo: dulcegutierrezsanch@uadec.edu.mx

RESUMEN

El climaterio es el cese progresivo de la producción de estrógenos, proceso de transición vital de la etapa reproductiva a la no reproductiva; periodo en que la mujer experimenta un sube y baja de afecciones físicas y mentales. En la actualidad se han identificado una serie de signos y síntomas que anteceden y preceden a la menopausia, se incluyen las características emocionales y de mayor incidencia como la depresión y la ansiedad. En relación con estos trastornos mentales se identificaron los síntomas somáticos, en mujeres en edad de 50 a 59 años que se encuentran en etapa del climaterio en tiempos de pandemia. Por tal razón, se realizó una investigación de tipo descriptivo, transversal, correlacional, con 136 mujeres en colonias urbanizadas de Torreón Coahuila. El proceso de selección fue mediante muestreo no probabilístico a conveniencia. El instrumento empleado fue una encuesta de síntomas somático de 110 ítems y los resultados muestran una edad promedio de 54 años, edad mínima de 50 y edad máxima de 59, el nivel de escolaridad; como mínima fue analfabeta y máxima fue de posgrado; en cuanto al estado civil el 69% son casadas y el 31% son solteras. Los resultados arrojan que la mayor parte de los síntomas físicos, se encuentran relacionados con la depresión y la ansiedad con un valor de $p < .05$. Se concluye que la mayoría de las afecciones físicas somáticas se asocian con el trastorno de la depresión y la ansiedad.

Palabras clave: Climaterio, síntoma somático, depresión, ansiedad y pandemia.

ABSTRACT

The climateric is the progressive cessation of estrogen production, a vital transition process from the reproductive to the non-reproductive stage; period in which women experience an ups and down of physical and mental conditions. At present, a series of signs and symptoms that precede and precede menopause have been identified, including emotional characteristics and those with a higher incidence such as depression and anxiety. Therefore, somatic symptoms related to depression and anxiety were identified in women aged 50 to 59 years who are the climateric stage in times of pandemic. For this reason, a descriptive, cross-sectional, correlational investigation was carried out with 136 women in urbanized neighborhoods of Torreón Coahuila. The selection process was through non-probabilistic convenience sampling. The instrument used was a 110 item somatic symptoms survey and the results show an average age of 54 years, minimum age of 50 and maximum age of 59, the level of schooling; at least she was illiterate and maximum was postgraduate; regarding marital status, 69% are married and 31% are single. The results show that most of the physical symptoms are related to depression and anxiety with a value of $p < .05$. It is concluded that most somatic physical conditions are associated with depression and anxiety disorder.

Keywords: climateric, somatic symptom, depression, anxiety and pandemic.

INTRODUCCIÓN

El climaterio es el periodo de transición de la etapa reproductiva a la no reproductiva, que puede durar hasta cuatro años (López, 2021); se caracteriza por la aparición de diversos síntomas entre los que se encuentran la dismenorrea y los vasomotores como el sofoco y la sudoración (Turiño, 2019). La sintomatología que acompaña esta etapa se compone por varios elementos: la disminución de la función ovárica, factores socioculturales, los ambientales y psicológicos (Peña, 2016). Referente a ello, Cepeda cita a Moncada que indica que es importante delimitar cuando las mujeres se encuentran en etapa de climaterio, ya que la expresión de esta etapa inicia el proceso de envejecimiento (Cepeda et al. 2019).

Capote et al., refiere a la antropóloga Margaret Lock quien considera que los síntomas de la menopausia pueden estar relacionados con la cultura o la genética, es decir que pueden estar biológicamente experimentados por la interrupción de la menstruación, pero en una sociedad puede no ser considerada como menopausia, sino como un proceso más de la vida ligado al envejecimiento (Capote et al., 2011).

Siglos atrás lo médicos tenían poco conocimiento sobre el cese de los periodos menstruales. Sorano (98-138 d.c.) médico reconocido describió en su prestigiado texto sobre obstétrica y enfermedades de la mujer: “La falta de la menstruación a la que no está acostumbrada la mujer, aunque no ocurra en forma súbita, puede originar algo similar a una enfermedad no familiar”. Para unos era considerada como enfermedad, y para otros, un suceso al que no se estaba acostumbrado, que con el paso de los días se volvía normal (Torres y Torres, 2018).

Así mismo, el termino climaterio proviene del griego climater que significa peldaños o escalones, periodo comprendido de la etapa reproductiva a la no reproductiva, puede ser manifestada desde un año antes, al inicio del descenso hormonal hasta un año después de la menopausia (Torres y Torres, 2018); el síndrome climatérico se caracteriza por el conjunto de signos y síntomas que anteceden y preceden al proceso de la menopausia, esto como resultado de la disminución o la conclusión de la función estrogénica de forma progresiva (Sosa y Corrales, 2014).

La Organización Mundial de la Salud define la menopausia como natural o fisiológica, como la suspensión permanente

de la menstruación, determinado de manera retrospectiva después de 12 meses de amenorrea, sin causas patológicas y se presenta a partir de los 45 a 55 años; en la mujer mexicana, la edad promedio es a los 48 años (Torres y Torres, 2018). El término de perimenopausia corresponde al periodo antes de la última menstruación y doce meses posteriores; y posmenopausia el tiempo que transcurre después del último periodo menstrual (Capote et al., 2011). La transición de la menopausia puede comprender entre los 40 a los 60 años, el promedio en la menopausia es aproximadamente cuatro años y la postmenopausia abarca un periodo de diez años (Dorador, et al., 2018).

Durante el climaterio, una serie de condiciones hacen valiosa y agradable la vida, especialmente cuando se habla de salud. En particular, la salud de la mujer tiene un interés especial para el mejoramiento de la calidad de vida, como lo refiere la (FLASOG) Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología debido a los síntomas que se presentan, pueden afectar de manera negativa, por la aparición de trastornos de depresión y ansiedad, y estos desencadenar niveles alarmantes de suicidio (López, 2021). Según lo anterior, diversos síntomas que se presentan no indican la presencia de alguna enfermedad, sino, indicios de envejecimiento que requieren atención especializada, que ayude a mejorar la calidad de vida (Cepeda, 2019).

Es importante mencionar que Berezon et al. en (Ramos, 2014) dice que uno de los principales factores psicosociales relacionados a la depresión en la población mexicana está asociado con el género. El hombre y la mujer se diferencian por aspectos biológicos y hormonales, la mujer tiene un alto riesgo de presentar episodios depresivos en los procesos de transición hormonal. Las causas por lo general comienzan a partir de los 30 años y los factores involucrados son el tener perspectivas negativas, el ser vulnerable de manera física y emocional ante el dolor, así como antecedentes familiares, la educación y la genética (Biblioteca Nacional de Medicina, 2022). Las mujeres que sufren de depresión tienen mayor riesgo de consecuencias metabólicas y cardiovasculares, en relación con lo anterior las mujeres que presentan enfermedad cardiovascular, experimentan signos depresivos (Rueda, 2018).

Estudios realizados en Estado Unidos de América muestran alta prevalencia de depresión entre la ciudadanía mexicana y

estadounidense en un 2.3%. Kirmayer y Robbins reportaron que solo el 15% son de trastorno ansioso y 21% son de depresión mayor. La depresión es considerada un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, en cuanto la edad y el sexo estos son considerados como moderadores de los síntomas depresivos, en este caso, cuando las mujeres tienden a ser diagnosticadas con trastorno depresivo mayor (TDM) (Marosti et al., 2015).

La Depresión ocupa el cuarto lugar en las patologías más comunes debido a que afecta alrededor de 121 millones de personas en todo el mundo y se calcula que en la segunda década del siglo XXI será el segundo lugar. En 1997 se realizó un estudio por Global Burden of Disease y se consideró que la depresión es importante por su impacto social, clínico y mental, desencadenado por el ambiente familiar y/o social. La depresión es una alteración del estado de ánimo con declinación emocional que concluye en tristeza aunado de signos y síntomas de tipo vegetativo como trastornos del sueño, apetito y cansancio; así como también, cambios emocionales, de pensamiento y comportamiento que alteran el ritmo de vida, que se pueden prolongar de días a semanas (Coletas, et al. 2014).

La OMS menciona que la depresión es un trastorno mental frecuente a nivel mundial que afecta alrededor de 300 millones de personas. Es un problema de salud que presenta variaciones según el estado de ánimo y las respuestas emocionales ante la problemática de la vida diaria, especialmente cuando su duración es prolongada y su intensidad es de moderada a grave, y puede tener como consecuencia sufrimiento y alteración de los roles familiares, escolares y laborales (OMS, 2020).

El costo de problemas de salud mental se estima entre el 2.5% y el 4.5% del Producto Interno Bruto anual para diferentes países. El presupuesto en salud en México se destina alrededor del 2% a la salud mental. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se invierta entre el 5 y 10%; en cambio, se destina un 80% en lo referente a gasto de hospitales psiquiátricos, mientras que es mínimo lo que se asigna a la prevención y rehabilitación. El 17% de los mexicanos presentan al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá alguna vez en su vida. Por tal razón uno de cada cinco recibe tratamiento y se considera el 15% de la carga económica mundial por enfermedad y un 33% de los años vividos con discapacidad que corresponden a trastornos mentales (OMS, 2020).

En el climaterio la mayoría de las veces se encuentra presente el síntoma de ansiedad y se caracteriza por un patrón de preocupación excesiva ante ciertos acontecimientos, en estos

se pueden presentar tensión muscular, inquietud, fatiga, dificultad de concentración, irritabilidad y trastornos del sueño. En lo relacionado a los trastornos de sueño, la serotonina, el ácido γ -aminobutírico (GABA) y la norepinefrina repercuten con la ansiedad (Carvajal, et al., 2016).

Los bajos niveles de serotonina ocasiona que la mujer experimente cambios en el estado emocional y alteraciones en el estado de ánimo, pasando de la euforia a la tristeza o a la ira sin razón aparente, así como estar más susceptible a los cambios emocionales. Aunado a la irritabilidad, los episodios de mayor sensibilidad pueden provocar la molestia o hacerla sentir ofendida, lo que causa una conducta defensiva, luego la tristeza profunda o los síntomas de depresión severos (Vicente, 2018). Existe relación entre la severidad de los síntomas de la menopausia y la depresión, ya que la prevalencia de la segunda mencionada es notoriamente significativa en quienes refieren sintomatología menopáusica en un 56.81% que demuestran una actitud negativa (López, 2021).

En un estudio realizado por Bromberger con 2,956 mujeres durante 10 años se observó que durante la perimenopausia hay irritabilidad incrementada, nerviosismo y síntomas leves de ansiedad, sin embargo, lo encontrado fue que las mujeres que presentaban ansiedad basal antes de la menopausia tienen mayor riesgo de incrementar sus niveles de ansiedad durante el periodo de transición a la menopausia y posmenopausia (Carvajal, et al., 2016).

Coletas, (2014) refiere que la ansiedad puede tener varias definiciones por las diversas respuestas a nivel fisiológico, motor y cognitivo, es una respuesta adaptiva ante un peligro. Spierber (1972) la define como “un estado emocional displacentero, que se caracteriza por sentimientos subjetivos de tensión o preocupación, como respuesta de la activación del sistema nervioso autónomo”. La Asociación Psiquiátrica Americana (APA), (1975) la define como “aprensión, tensión o dificultad como respuesta ante un peligro, cuya fuente es desconocida”. El DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), (2002) lo define como “la anticipación de un futuro peligro o adversidad, acompañada por un sentimiento de disforia o síntomas somático de tensión”.

Por otro lado, los términos de somatización han variado en la clasificaciones psiquiátricas, desde el siglo XIX, Charcot refiere acerca de la histeria con los síntomas neuropsicológicos, la palabra psicossomático, que había sido utilizado en ese siglo por Heinroth y se hizo más popular en el siglo siguiente por Franz Alexander en las décadas de los años 1930 a 1960, el cual fue remplazado por los cuadros

psicofisiológicos, posteriormente por trastornos somatomorfos en las clasificaciones de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA). El desuso del término se liga a aspectos conceptuales como psicósomática que implica un visión dualista, redificando la psique y dando un estatus epistemológico incorrecto (Florenzano et al., 2002).

El trastorno de síntomas somáticos (TSS) se presenta cuando la persona tiene ansiedad extrema que causa manifestaciones físicas. En este caso la persona tiene pensamientos, sensaciones y comportamientos intensos que no pueden estar relacionados con la rutina del día, sino, con padecimiento de alguna enfermedad (Biblioteca Nacional de Medicina, 2022). (Guzmán, 2011) dice que la somatización es un síndrome crónico y frecuente que cursa con síntomas múltiples no explicados por la aparición de enfermedad, con un importante estrés y búsqueda exhausta de atención médica.

El TSS es común cuando la persona es temerosa a enfermar o padecer una enfermedad grave (Biblioteca Nacional de Medicina, 2022). Los componentes de la somatización son tres: El primero es el experiencial, se refiere a los síntomas que experimenta el individuo. El segundo es el cognitivo, aborda la interpretación que hace el paciente de los síntomas. En general, interpreta la somatización en el contexto de enfermedad degenerativa no detectada. Y el tercero es cuando la persona busca un diagnóstico y un tratamiento de manera persistente (Pascual, et al., 2015).

Estos componentes se diferencian por somatizaciones agudas que se da en personas con un nivel de personalidad adaptable a la normalidad; las somatizaciones crónicas que suceden en personas con un nivel de adaptación insatisfactorio, con frecuentes problemas de personalidad, y múltiples síntomas físicos inexplicables que producen incapacidad (Pascual, et al., 2015).

El trastorno por somatización no se manifiesta por el número de molestias físicas, sino por la afección de varios órganos. Los síndromes funcionales somáticos se encuentran de manera física y psicológica, como el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia o el síndrome de intestino irritable; en cuanto a la comorbilidad con patología psiquiátrica, los síntomas de ansiedad y depresión son de mayor frecuencia. Se considera que del 50% al 70% de los trastornos psiquiátricos presentan síntomas somáticos, y en un 75% de pacientes con depresión, acuden a la atención médica por este tipo de síntomas (Pascual, et al., 2015). Lo síntomas psicopatológicos, y la presencia de quejas o síntomas físicos medicamente no explicados, forman parte de trastornos somatomorfos (Moral et al., 2010).

Bridge y Goldberg definen la somatización como la presentación somática de malestar psíquico, donde participan una serie de síntomas somáticos y trastornos psiquiátricos. Las causas que pueden intervenir en los síntomas somáticos no explicados son: procesos fisiológicos relacionados reacciones emocionales intensas y sostenidas en el tiempo, que a su vez son reprimidas o que la persona no tiene la capacidad de identificarlas, el refuerzo ambiental de la conducta enferma, la autosugestión donde contribuye el

ambiente, modelos enfermos y consecuencias ignoradas (Moral et al., 2010).

En la actualidad se observa el aumento de la prevalencia de la somatización a causa de la escasa calidad de vida, lo que representa un costo sanitario elevado del 10% en países desarrollados, debido a que la mayoría de las quejas somáticas, son tratadas por internistas, neurólogos, médicos generales, y en menor proporción con el psiquiatra (Moral et al., 2010).

En la actualidad la mujer puede presentar ansiedad por tener una buena salud y llegar a una mala percepción de sensaciones y de cambios físicos, sin embargo, ante la presencia de una enfermedad infecciosa y el precedente de información por la intervención de los medios de comunicación, muestra una alteración de los síntomas, ya que pueden ser cambiantes y exagerados, hasta llegar a considerarse hipocondría en estos tiempos de pandemia (Nicolini, 2020).

Investigadores indicaron la diferencia respecto a la percepción de síntomas depresivos, medido con el Intervalo Beck de Depresión (IBD-I y IBD-II), muestra que las mujeres tienden a presentar síntomas depresivos, de ansiedad y somáticos, tales como es la fatiga, disturbios del sueño y la falta de apetito (Marosti et al., 2015). Datos estadísticos indican que en abril 2020 el primer mes por confinamiento por la pandemia de COVID – 19 la prevalencia de depresión fue de 27.3% (Teruel, et al., 2021).

En la actualidad el impacto por la pandemia de COVID-19 en la etapa del climaterio en la mujer en su salud mental puede afectarse debido a los niveles superiores de estrés por las medidas de seguridad , aislamiento e incertidumbre con la enfermedad, así como la propagación y riesgo de infección. Lo anterior puede causar ansiedad, depresión y alterar los problemas ya existentes en salud mental (Hernández, 2020).

Referente a las inequidades sistemáticas de género se reproducen y se agravan en tiempos de pandemia observando en diversos estudios, que las mujeres reportan cerca del doble

de depresión que los varones (Teruel, 2021). Incluso las mujeres por las actividades de la vida diaria y las afecciones preexistentes de salud mental son más vulnerables durante y después de la pandemia (Nicolini, 2020).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal, en el transcurso de enero – agosto 2020 en colonias urbanas ubicadas al oriente de la ciudad de Torreón Coahuila en México. Para el análisis estadístico se utilizó el programa de SPSS versión 26 y se aplicó estadística descriptiva (Frecuencias) e inferencial (Coeficiente de correlación de Spearman).

El presente estudio cumple con lo establecido en el Código de Nuremberg ya que las participantes fueron libres en su decisión de participar, o no, en la presente investigación y los investigadores a cargo proporcionaron la información acerca de la duración y propósito de la presente investigación, respetando los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

Se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. El grupo de mujeres que participaron fue de manera voluntaria. Los criterios de inclusión fueron mujeres de 50 a 59 años que no tuvieran alteración cognitiva para entender el cuestionario de la investigación, sin importar la escolaridad, ni condición social. En cuanto los criterios de exclusión se consideró el embarazo, lactancia, uso al medicamento antidepressivo y hormonales. Las mujeres participantes fueron un total de 136 y las mujeres que se excluyeron fueron 8 por no cumplir el rango de edad marcada y por encontrarse bajo tratamiento hormonal.

Se explicó a cada una de las participantes el objetivo, el cual fué con fines de investigación y se quedó a la apertura para cualquier aclaración acerca del proyecto e instrumento, proporcionando los datos del investigador responsable. Posteriormente se aplicó el instrumento con previa prueba piloto (Alfa de Cronbach 93) a señoras que cumplen los requisitos de inclusión ya referidos con anterioridad. Una vez concluido la aplicación del instrumento se agradeció a el grupo de mujeres por su participación en esta investigación.

RESULTADOS

El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 26, y se aplicó estadística descriptiva (Frecuencias) e inferencial (Coeficiente de correlación de Spearman) con un valor de $p = <.05$. Se incluyeron en el estudio 136 mujeres en edad promedio de 54 años, como mínima 50 años y máxima de 59 años; el 69% (94) son

casadas y el 31% (42) solteras; su ocupación el 42.65% (58) trabajan, el 35.29% (48) son amas de casa, el 21.32% (29) son jubiladas y 0.74% (1) es pensionada; respecto al tabaquismo el 9% (12) fuman y el 21% (29) tienen alcoholismo.

Al realizar el análisis estadístico, los resultados de los trastornos de síntomas somáticos en relación con la ansiedad en mujeres en etapa del climaterio son los siguientes: ha notado disminución de la visión $r = (.574)$, siente que no recupera energía en tiempo de sueño $r = (0.513)$ y el aumento en las líneas de expresión $r = (.505)$ y solicita que le repitan las cosas en una conversación $r = (.505)$.

En cuanto a los trastornos de síntomas somáticos que se encuentran asociados con la depresión los resultados encontrados fueron la percepción de opresión en el pecho $r = (.489)$, despierta por las noches y no puede volver a dormir $r = (.458)$, dificultad para subir escaleras $r = (.451)$ y solicita que le repitan las cosas en una conversación $r = (.438)$.

DISCUSIÓN

A diferencia de Olaechea, (2012) que considera la edad de los 45 y 54 años, que corresponde a la menopausia, en este proyecto se consideró edad promedio de 54 a los 59 años para una etapa climatérica.

Morales F., (2001) encontró que los síntomas más frecuentes en relación con la ansiedad son tristeza, piel reseca, irritabilidad, cansancio y dolor articular, depresión, insomnio, sofocos, llanto y dolor muscular; a diferencia de él en este estudio los primeros síntomas somáticos relacionados con la ansiedad fueron: disminución de la visión, no recuperar energía en tiempo de sueño, solicita que le repitan las cosas en una conversación, presentar líneas de expresión, insomnio, escuchar zumbidos de forma espontánea, dolor de huesos y articulaciones, acumulación de aire en el intestino, pérdida de la firmeza y resequead en la piel, visualizar destellos de manera espontánea y la aparición de varices.

Sobre la depresión se encontró problemas gastrointestinales, cardiorrespiratorios y osteoarticulares; en este estudio se encontró la opresión en el pecho, insomnio, osteoarticulares, cognitivo como: disminución de la visión, audición y memoria, sofocos y cambios en la piel.

CONCLUSIÓN

Estudios han señalado el incremento de la ansiedad y la depresión en tiempos de pandemia por COVID – 19 lo que

implica en las mujeres en etapa de climaterio, que los trastornos mentales se encuentren asociados con las afecciones físicas somáticas y estos se puedan agudizar debido a las implicaciones fisiológicas que intervienen en cada mujer. Al igual los aspectos socioculturales intervienen en el aspecto salud de la mujer climatérica y en la actualidad de manera positiva, ya que la mayoría de las ocasiones puede ser un aspecto mediador para lo que enfrenta la mujer.

Otro factor importante que interviene en la falta de atención del cuidado de la salud en la etapa del climaterio es la educación, cuando ésta no estuvo presente en la vida de la mujer, no se genera conciencia sobre el cuidado y conservación de ésta, en ninguna etapa de su vida. En la sociedad el papel de la mujer como cuidadora, formadora de valores de la familia y vigilante integral, no fomenta acciones para el cuidado de su salud por la falta de conocimiento hasta convertirse en un círculo vicioso o una costumbre por la ignorancia de la importancia del autocuidado, para una vida saludable como lo muestran los resultados de este estudio sociodemográfico; incluso muestra que la falta de conocimiento en las mujeres, recurran a consejos de familia y amistades para su atención o mitigar malestares, lo cual impide tener una atención especializada, oportuna y adecuada.

En relación con lo anterior puede tener efectos no deseados al presentarse o agudizarse la ansiedad y la depresión, estos últimos repercuten en el ejercicio de la vida diaria en cada mujer, con ello, los altibajos pueden hacer que este problema se complique hasta los intentos de suicidio; por lo tanto se considera importante que el personal de la salud integre acciones específicas para atender en el primer nivel de atención a esta población vulnerable.

REFERENCIAS

Belardo M. A., Starvaggi A., Cavanna M. M., y Pilnik S. (2018). Estrategias no farmacológicas para el manejo de los síntomas vasomotores en la menopausia. *Revista peruana Ginecología y obstetricia*, 64 (1). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322018000100009.

Biblioteca Nacional de Medicina, MedlinePlus. (2022). Información de salud para usted. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000955.htm>

Carvajal Lohr A., Flores Ramos M., Marín Montejo S.I. y Morales Vidal C.G. 2016. Trastornos de ansiedad durante la transición a la menopausia. *Perinatología y reproducción humana*. pp. 40-45

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S018753371600011X>

Capote Bueno Maria Isabel, Segredo Pérez Alina Marúa, Gómez Zayas Omar. (2011). Climaterio y menopausia. *Rev. cubana Med. Gen. Integral*. vol. 27, núm 4.

Cepeda Moreno Karol Lizeth, Vera Martínez Diana Angélica y cols. (2019). Calidad de vida de mujeres en etapa de climaterio. *Vol.3, núm. 3*.

Coletas Juanico, Cañada Jordi, Momblat Ruth y cols. (2014). La Triada Depresión, Somatización Dinámica y Asistencial Enfermero. *Salud mental comunitaria*.

Descriptores en Ciencias de la salud: DesCS [Internet]. ed. (2017). Sao Paulo (SP): BIREME / OPS / OMS. 2017 [actualizado 2017 May 18; citado 2017 Jun 13]. Disponible en: <http://decs.bvsalud.org/E/homepagee>.

Dorador González, M. L. y Orozco Calderón G. (2018). Síntomas Psicológicos en la Transición Menopáusica. *Revista chilena de obstetricia y ginecología*, 83(3), 228-239 <https://www.scielo.cl/pdf/rchog/v83n3/0048-766X-rchog-83-03-0228.pdf>

Florezano Ramón, Fullerton Claudio, Acuña Julia, Escalona Rodrigo. (2002). Somatización: aspectos teóricos epidemiológicos y clínicos. *Rev. Chilena de neuro-psiquiatría*. Vol. 40 núm. 1.

Guzmán Guzmán Ramiro Eduardo. (2011). Trastorno por somatización: su abordaje en Atención primaria. *Rev. Clínica de Med. de Familia*. Vol. 4, núm. 3, Barcelona.

Hernández Rodríguez José. (2020). Impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de las personas Impact of COVID-19 on people's mental Health. Centro de Atención al Diabético. Instituto Nacional de Endocrinología. La Habana. Cuba. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432020000300578

INC y TU oficina de información y tecnológica para el congreso de la unión. (2018). *Salud mental en México*, 007, pág. 1-6. https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_18-007.pdf

López Sagastume J. Y. (2021). Calidad de vida, ansiedad y depresión en etapa del climaterio. *Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI*, 5 (1), 111-117. <https://revistacunori.com/index.php/cunori/article/view/157/213>

Macias Cortés, E. C. y Llanes González L. (2018). Asociación entre síntomas climatéricos y depresivos en mujeres mexicanas. *Revista Hospital Juárez de México*, 85(4), 185-194. <https://www.medigraphic.com/pdfs/juarez/ju-2018/ju184b.pdf>

- Marosti Dessottle Carina Aparecida, Souza Silva Fernanda, Kiyomi Furuya Rejane, Aparecida Ciol Marcia y cols. (2015). Síntomas depresivos somáticos y cognitivo – afectivos entre pacientes con enfermedad cardíaca: diferencias por sexo y edad. *Rev. Latino Am. Enfermagem*. Vol 23, núm. 2.
- Monterrosa Castro A., Salgado Madrid M., y Mo Carrascal J. (2016). Correlación entre síntomas menopáusicos y percepción de estrés en mujeres del Caribe Colombiano, *Revista Medicina*, 38 (1), pp. 25-38. <https://revistamedicina.net/ojsanm/index.php/Medicina/article/view/112-3>
- Moral de la Rubia José, Valdez Medina José Luis y cols. (2010). Emociones y síntomas físicos medicamente no explicados en mujeres y hombres adultos. *Medicina Universitaria*. Vol 12, núm. 47.
- Morales Francisco y cols., (2001). Ansiedad en el climaterio y su relación con síntomas somáticos. *Psicología Conductual*, vol.9, núm., 195-201.
- Nicolini Humberto. (2020). Depresión y ansiedad en los tiempos de la pandemia de COVID-19. *Cirugía y cirujanos*, México. https://neuroeticamexico.org/wpcontent/uploads/2021/04/CI RU_M67_20_Depresion_Nicolini_20200609_V0-1.pdf
- OMS, Depresión, 30 de enero de (2020). <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- OMS. (1948). Concepto de Salud. <https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions>
- Pascual Pascual P., Cerecedo Pérez M. J. (2015). Somatización o síntomas somáticos y trastornos relacionados. *AMF*, 11(5), 281-286 https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=1433
- Peña Guerra Clotilde. (2016). Tesis Calidad de vida de mujeres en etapa de climaterio en una unidad de primer nivel de atención de la salud. Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, afiliada a la Universidad Ricardo Palma. Lima Perú.
- Ramos Lira L. (2014). ¿Por qué hablar de género y salud mental? *Salud Mental*, 37, 275-281 <https://www.redalyc.org/pdf/582/58231853001.pdf>
- Rueda A. (2018). Depresión en la mujer. *Revista Colombiana de Cardiología*, 25 (s1), pp. 59-65 <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-cardiologia-203-pdf-S0120563317302723>
- Sosa Lida, Corrales Fanny, Díaz Karen. (2014). Síndrome climaterico. *Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica*, 1-18.
- Torres Jiménez Ana Paola y Torres Rincón José María. (2018). Climaterio y menopausia. *Rev. Fac. de Med. (Méx.)* vol. 6, núm. 2.
- Teruel Belismelis Graciela, Gaitan Rossi Pablo y cols. (2021). Depresión en México en tiempos de pandemia. *Revista Coyuntura Demográfica*, núm. 19. <http://coyunturademografica.somede.org/depresion-en-mexico-en-tiempos-de-pandemia/>
- Vicente Marta. (2018). Menopausia: síntomas emocionales y efectos psicológicos. *psicología-online*. Marzo, <https://www.psicologia-online.com/menopausia-sintomas-emocionales-y-efectos-psicologicos-3673.html>